

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Feruza Jumabayevna Tadjiyeva,
Ma'mun universiteti NTM,
Tarix kafedراسи dotsenti, PhD., dots.
E-mail: ftj85@mail.ru

XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI

For citation: Feruza J.Tadzhdiyeva. KALANDARSTVA AND ITS ROLE IN PUBLIC LIFE IN THE KHIVAN KHANATE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.59-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732406>

ANNOTATSIYA

Maqolada so'fiylik tarixidagi yo'nalaishlardan biri qalandariylik va uning paydo bo'lshi shuningdek Xiva xonligida qalanandariylikning ahamiyati va paydo bo'lish omillari keltirib o'tilgan. Qalandariylar bilan bo'g'liq ziyoratgohga tavsif berilgan. Shuningdek, Xonlik hududidagi asosan Xiva va Hazorasp shaharlarida jahongashta sayyohlar – qalandarlar uchun maxsus qalandarxonalar memoriy yechimlari yoritilgan. Maqolada o'zbekistonlik va chet ellik mutaxassislar asarlari, ilmiy tadqiqot ishlari xronologik tarzda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: so'fiylik, qalandariylik, tasavvuf, devona, to'ra, ziyoratxona, darvesh.

Феруза Джумабаевна Таджиева,
PhD, доцент кафедры истории НОУ
Университета Маъмуна

КАЛАНДАРСТВА И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье одним из направлений истории суфизма является каландарство и его возникновение, а также значение каландарства и факторы его возникновения в Хивинском ханстве. Дано описание святыни, относящейся к каландарисам. Также были освещены мемориальные решения каландарис для каландаров, преимущественно в городах Хива и Хазорасп в регионе ханства. В статье в хронологическом порядке анализируются работы узбекских и зарубежных специалистов, научно-исследовательские работы.

Ключевые слова: суфизм, каландариизм, Девона, Тура, святыня, дервиш.

Feruza J.Tadzhdiyeva,
Associate professor of the Department of History,
N-GEI Ma'mun University, PhD

KALANDARSTVA AND ITS ROLE IN PUBLIC LIFE IN THE KHIVAN KHANATE**ABSTRACT**

In this article, one of the trends in the history of Sufism is Qalandarianism and its emergence, as well as the importance of Qalandarianism and the factors of its emergence in Khiva Khanate. A description of the shrine related to the Qalandaris is given. Also, memorial solutions of special qalandar houses for qalandars, mainly in the cities of Khiva and Hazorasp in the Khanate region, were highlighted. In the article, the works of Uzbek and foreign specialists, scientific research works are analyzed chronologically.

Index Terms: Sufism, Qalandariism, Sufism, Devona, Tora, shrine, dervish.

Dolzarbliigi:

Islom olamidagi so'fiylik tarixida minglab qiziqarli sahifalar bo'lsa kerak. O'rta asrlarda bu ijtimoiy va ijtimoiy tarixidagi eng muhim masalalardan birini tashkil etadi. Nafaqat islom olamida, balki O'rta Osiyo xonliklari tarixini o'rganishda ham so'fiylik oqimlarining eng qadimiylaridan biri va ijtimoiy harakatlar bilan yaqindan bo'g'langan qalandariylik yo'nalishi e'tiborni tortadi.

Qalandariylik tasavvuf tarixi davomida tasavvufning qarama-qarshi va chekka qanotini tashkil etishi bilangina emas, balki qalandariylarning o'zlari yashayotgan jamiyatlarning umumiy tartibiga qarshi bo'lgan kishilar ekanligi jihatidan ham e'tibor va qiziqishga loyiqdir va ularning ijtimoiy harakatlarda ishtirok etishlarini juda ko'p tadqiqotchilar ishlarida ko'ramiz. Qalandariylikning paydo bo'lishida Qadimgi Misr, Ellin, Mesopotamiya, Eron va Hindiston madaniy hududlarining islomgacha bo'lgan tasavvufiy tendentsiyalari va hayoti, mahalliy din va e'tiqodlari turli maktablarda so'fiylik nazariy jabhasining shakllanishiga sezilarli hissa qo'shdi[1. b-53].

Islom madaniyati va tafakkuri tarixiga chuqur ta'sir ko'rsatgan hech bir so'fiylik oqimi islomning beshigi bo'lgan Arabistonda tug'ilmagani, rivojlanmagani va qaror topmaganini ko'rishimiz mumkin. Ammo vaqt o'tishi bilan so'fiylik musulmon geografiasining bir tomondan Shimoliy Afrika yo'nalishida, ikkinchi tomondan Eron orqali Osiyo yo'nalishida kengaydi.

"Qalandar" atamasining kelib chiqishi, shuningdek, ushbu tartib marosimining ba'zi xususiyatlari - ruhiy she'rlarni kuylash (ehtimol, sadaqa to'plamini bu erga qo'shish kerak) - qo'shiqlar (kolendlar) marosimi bilan bog'liq. Bu bayram Evropa xalqlari orasida mavjud[2. b-69.].

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish: Bu usul tarixiy tadqiqotlar va ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va umumlashtirishga qaratilgan. Mavjud ma'lumotlar asosida umumiy xulosalar chiqarish va ularni eng muhim jihatlar bilan birlashtirish ilmiysiz tadqiqot jarayonini ta'minlaydi. **Ob'ektivlik tamoyili:** Tadqiqot jarayonida ob'ektivlikni ta'minlash, bilimlarni yanada ishonchli qilishda muhim ahamiyatga ega. Ob'ektivlik tamoyili orqali tadqiqotchi shaxsiy fikr va qabul qilingan stereotiplardan xoli bo'lishga harakat qiladi, bu esa ilmiy natijalar va xulosalarning asosli va to'g'ri bo'lishini ta'minlaydi.

Qalandariylik X- asrdan boshlab Xurosondan Movarorongacha bo'lgan keng hududdagi bir qancha so'fiylar va ularning doiralari bilan chegaralangan so'fiylik harakati bo'lib keng tarqaldi. O'sha paytda qalandariylik ijtimoiy qarama-qarshilikning elementi sifatida paydo bo'lganligi tarixiy faktlarga mos keladigan taxmindir[3.b-51]. Ushbu mavzu yuzasidan XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi va Yevropa mamlakatlari tadqiqotchilari tomonidan yaratilgan asarlar: mavzu doirasida L. Kostenko, sharqshunoslar A. Kalmыkov, M. Ivanin, A. Kun, bibliograf V. Mejov, akademik V. Bartold va K. Zalemanlar tadqiqotlarda e'tiborga molik mulohazalar bildirilgan. Keyingi davrlarda S. Tolstov, M. Sazonova, A. Yakubovskiy, Ya. G'ulomov, L. Mankovskaya, V. Bulatova, I. Notkin, Yu. Steblyuk, Ye. Nerazik, V. Pilyavskiy, B. Zasiplinlar, G. Pugachenkova, L. Rempel, N. Vakturskaya va K. Zadixina, G. Snarev, O. Suxareva, Z. Sokolova va I. Jabborovlar tomonidan o'rganilgan. XIV - XV asrlar Markaziy Osiyoda qalandarchilikning keng tarqalgan va hatto siyosiy hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan davrlari bo'lgan. Tarixiy manbalarda O'rta Osiyodagi turkiy qalandarlar, shubhasiz,

XIII-asrda mo'g'ullar istilosi bilan bog'liqligi qayd etilgan. Ular asrning birinchi choragida butun Sharqiy Turkiston (Xitoy), Qin (Magin) chegaralarigacha, ikkinchi tomondan, Hindistonning ichki hududlariga tarqalib ketganligini ko'rsatadi. Qalandariylikning XIX asr oxirigacha ko'rsatilgan hududlarda o'zini himoya qila olganligi bu hududlarda uzoq o'tmishga borib taqaladigan qadimiy shamanizm va buddist madaniyatining kuchli ta'siri bilan bog'liqligi hind va turk tadqiqotchilari tadqiqotlarida keltirib o'tilgan. Tadqiqotda bu ta'sirlar kalenderizm tufayli o'zlarini Islomdan himoya qilish uchun mukammal bir niqobga ega bo'lganligi keltirilgan. Darhaqiqat, Sovet davrida yashagan musulmon turklar haqidagi tadqiqotlari bilan mashhur bo'lgan fransuz olimlari Aleksandr Bennigsen va Chantal Lemersier-Kelkejayning xulosalari ham tasdiqlaydi. Yuqorida tilga olingan olimlarning yozishicha, bugungi kunda (O'zbekiston, Turkmaniston va Xorazmda) "qalandariylar" deb ataladigan "devona"lar borki, ular shamanlarga o'xshaganlar[4.b-53].

Tadqiqot natijalari:

Dunyoviy boylklarni mensimaydigan "kalenderizm" falsafasi ham qalandarlar jamoatchilik orasida moddiy manfaatlariga unchalik ahamiyat bermaydigan, yoqimli va hamma bilan oson til topishadigan odamlar sifatida qabul qilinishiga olib keldi. Shu sababli, "*Qalandar odam*" iborasi bugungi kunda ham ushbu xususiyatlarga ega odamlarni tasvirlash uchun tez-tez ishlatiladi. Ushbu g'oyaga asoslanib, *qalandar so'zi* hatto ba'zi insonlarni belgilarini ko'rsatish uchun nom sifatida berilgan[5.b-55].

"Qalandar" bir turi "Darvesh", odatda, tilanchilar kiyimida, qashshoqlik va tejamkorlikni yoqtiradi va doimiy turar joy yo'q. U qizil libosi tufayli lal (qizil), uning kiyimi tufayli Shahboz edi. Qalandariylar tariqatiga mansub bo'lganlarga tashqi ko'rinishi va turmush tarzi bilan ajralib turardi. Qalandar darveshlar tariqatiga, afsonaga ko'ra, XVIII asrda asos solingan. Qalandarlarning boshida uning avlodi bo'lib, ular tomonidan "to'ra" - "lord" deb atalgan. Ularning har biri o'z qo'l ostidagi qalandarlarning faoliyatini boshqarib, ular o'rtasida sadaqa yig'ish joylarini taqsimlagan. Qalandarga tanga, ba'zan undan qimmatroq sovg'a berish Xudoga ma'qul keladigan ish hisoblangan, sadaqani rad etish xavfli hisoblangan, chunki ular qalandar o'z duosi bilan uni rad etgan kishining boshiga "Xudoning g'azabini" keltirishi mumkinligiga ishonishgan.

O'rta Osiyoning boshqa hududlari singari Xiva xonligida ham qalandarlar o'zlarining tashqi ko'rinishi bilan aholining qolgan qismidan, jumladan, boshqa so'fiylik tariqati tarafdorlaridan keskin farq qilar edilar. Ular maxsus kiyim kiyishgan: o'ziga xos kashtado'zlik bilan o'ralgan va jun tolasi bilan ishlangan uchli qalpoq (kulox), xuddi shu xalat (janda) va keng kashta qilingan jun kamar (kamar). Tumorlar bilan osilgan, belbog'da naqd sadaqa yig'ish uchun hind yong'og'i yoki qovoqdan yasalgan idish bilan, tayoqqa suyanib, o'zlariga ajratilgan hududda yoki yakkama-yakka yurib, diniy qo'shiqlar kuylab, sadaqa yig'ishgan. Qalandarlarning kiyimlari, ayniqsa qalpoqlari, - shamanlarning, xususan, Sibir kiyimlarini juda eslatardi[6.b-337]. Xonlik hududida qalandarlar odatdagidek ishlarni bajarmaganlar, ular o'zlarini hushsiz holga olib kelishni mashq qilmaganlar. Buning o'rniga ular, odatda, ertalab to'raning uyida va uning rahbarligida namoz yig'ilishlarini (talqin) uyushtirdilar, ularda diniy she'rlar xorda aytildi va duolar o'qiganlar. Har bir shaharda yopiq jamoa tuzgan qalandarlar o'z boshlarining uyi atrofida to'planib, u erda namoz yig'ilishlari uchun maxsus xonalar bo'lgan. Odatda bu yerda qalandarlar e'zozlaydigan avliyo qabri yoki bu jamoa yetakchisining ajdodlari qabri ham bo'lgan. Ilgari uning uyida qalandarlar uchun umumiy yashash maydoni bo'lgan. Bu butun binolar majmuasi atrofda aholi orasida "qalandarxona" nomi bilan mashhur edi. Qalandariylar yashagan hudud ham deyilgan.

XIX -XX asr boshlarida qalandariy kasbi irsiy, oilasi uchun qulay yashashni ta'minlash uchun etarlicha foydali edi. Qalandariylarning o'g'illari bolaligidan otalarining kasbiga diqqat bilan qarashgan va keyin to'raning ruxsati bilan kattalar bilan birgalikda sadaqa yig'a boshlashdi. Kasbiy mahoratni puxta egallab, yosh qalandar to'radan qalandar kiyimining alohida qismlarini oldi: avval kamar, keyin shlyapa va nihoyat, jamoaga va tartibga to'liq qo'shilishdan dalolat beruvchi xalat. Kundalik davrada qalandarlar tomonidan yig'ilgan hamma narsa sadaqaning bir qismini olish huquqiga ega bo'lgan jamoa boshlig'iga keltirildi. Eng yaxshilarini tanlab qolganlarini jamiyat a'zolariga tarqatilar edi. Qalandar darveshlarining bosh kiyimlariga she'riy misralar tushirilgan

kashta tikilgan, qilich tig'iga o'yib yozilgan, ba'zan xonaga kiraverishda tumor sifatida osib qo'yilgan pichoq va ochiq qo'lining toshbosma tasvirlariga bitilgan[7. b-60].

Xonlik hududida asosan Xiva va Hazorasp shaharlarida jahongashta sayyohlar – qalandarlar uchun maxsus qalandarxonalar bo'lgan. Hovlida qalandarlardan tashqari gadoylar, tilanchilar, mayib-majruh, bechoralar ham istiqomat qilishgan[8.b-73].

Qalandarlar nomi bilan bo'g'liq majmua Xivada deshon qal'a qismida XVI asrda qurilgan Shayx-Qalandar-bobo ziyoragohidir. Maqbara uch xonali bo'lib, uning orqasida ziyoratxona va ikkita qabr bor edi. Bizgacha faqat ziyoratxona gumbazsimon imorat shaklida saqlanib qolgan. Mahalliy rivoyatlarga ko'ra, madrasaning qurilishi Xon tomonidan boshlangan. zodagon Rahmatulla Yasaul-boshi tomonidan, lekin yerto'la qurilganda gidrozolyatsiya darajasiga, to'rt yillik ish uchun etarli mablag' yo'q edi to'xtadi. Xon Madraim II ning singlisi binoni tugatish majburiyatini oldi. Bika-jan-bika, u o'zi haqida xotira qoldirmoqchi ekanligini aytdi. Kult majmuasi Sha-ning hurmatli qabristoni hududida paydo bo'lgan. Qalandar-bobo (Shayx-Qalandar-bobo), sobiq, afsonaga ko'ra, Shoh va darveshlar kabi ikki aka-uka bilan Xivaga keldi. Uning maqbarasi 16-asrga borib taqaladi. Majmuani bunyod etgan usta ustoz Avul nomi qadimgi zamondoshlar og'zaki ijodida saqlanib qolgan. Asosiy jabhasi bilan shimolga yo'naltirilgan majmua umumiy kvadrat rejali, lekin ko'ndalang hovlili va kirish guruhining assimetrik tarkibiga ega bo'lgan bir qavatli madrasadan iborat. U uch qismli vestibyul orqali, bir qator gumbazli bo'limlar orqali aniq tashkil etilgan tirsakli o'tish joyi orqali kiradi. Ularning eng tashqi qismi arxitektura jihatidan bir-biridan farq qiluvchi darsxon va masjid binolari bilan bog'langan: darsxon sharq va g'arb tomondan ikkita bo'shliq bilan kengaytirilgan, to'sinli tom bilan qoplangan, gumbazli masjid rejada xochsimon. to'rtta keng yassi nishgacha. Vestibyuldan kirishlar ushbu jamoat zallarining o'rtalarida yotmaydi, balki tirgakli o'tishning gumbazli qismlarining rivojlanishi tufayli asosiy fasad tomon siljigan. Madrasaning turar-joy maydoni uchun ajratilgan maydondan juda oqilona foydalanilgan, to'rtburchaklar shaklidagi hudjralar kichik o'lchamdagi hovli tomon cho'zilgan, hujralarga kirish joyi bo'lgan an'anaviy arkada bilan bezatilgan; hovlilarning qirrali burchaklaridagi qiya burchaklarida maydoni kattalashgan bir juft hujraga va oddiy biriga kirish joylari bor[9.b-179].

Xulosalar:

Xiva xonligida qalandariylik ijtimoiy hayotdagi o'rni juda muhim va ko'p tomonlama edi. Qalandariylik, nafaqat diniy e'tiqodlar va marosimlar bilan bog'liq, balki odamlar orasida ma'rifat, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy birdamlikni jamlaydigan kuch sifatida ham faoliyat ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, Xiva xonligida qalandariylik faoliyatining ijtimoiy hayotda tutgan o'rni juda ko'p qirralarga ega bo'lib, bu tarikat atrofida tashkil etilgan axloqiy, diniy va madaniy qadriyatlar xalqqa ma'rifat va birlikni taqdim etgan. Ular kelajakka, ijtimoiy barqarorlik va ahloqiy qadriyatlar rivojlanishiga xizmat qilib, my'minlar orasida chin dildan hurmat va o'zaro yordam muhitini yaratishga yordam berishgan. Olingan tahliliy natijalar keng jamoatchilikka yetkazilishi uchun ilmiy va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, shuningdek, kontent yaratuvchilari va mediaga murojaat qilish zarur.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Сухарева О. А. *Ислам в Узбекистане*. Ташкент: 1960. (Sukhareva O. A. *Islam in Uzbekistan*. Tashkent: 1960.)
2. Tolstov S.P, *Xorazm nasroniylari orasida yangi yil bayrami kalandas*, v. "Sovet etnografiyasi", M., 1946, No 2, B.69 (Tolstov S.P, *Kalandas of the New Year holiday among Khorezm Christians*, v. "Soviet Ethnography", M., 1946, No. 2, p. 69)
3. Ahmet Yaşar Ocak. *Osmanli împaratorluğu'nda marjinal sûfilik: kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar)*.1992. (Ahmet Yaşar Ocak. *Marginal Sufism in the Ottoman Empire: calendars (XIV-XVII centuries)*. 1992).
4. Ahmet Yaşar Ocak. *Osmanli împaratorluğu'nda marjinal sûfilik: kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar)*.1992 (Ahmet Yaşar Ocak. *Marginal Sufism in the Ottoman Empire: calendars (XIV-XVII centuries)*. 1992)

5. Ahmet Yaşar Ocak. Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sûfîlik: kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar).1992. (Ahmet Yaşar Ocak. Marginal Sufism in the Ottoman Empire: calendars (XIV-XVII centuries). 1992.
6. Suxareva O. A., O'rta Osiyo xalqlari bosh kiyimlaridagi antik xususiyatlar, O'rta Osiyo etnografik to'plami, M., 1954, B.334-338. (Sukhareva O. A, Ancient characteristics of the headdresses of the peoples of Central Asia, Ethnographic collection of Central Asia, M., 1954, pp. 334-338.
7. Сухарева О. А. Ислам в Узбекистане. Ташкент: 1960 (Sukhareva O. A. Islam in Uzbekistan. Tashkent: 1960.
8. Абидова, З. Қ. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Б.73. (Abidova, Z. K. (2018). Pilgrims and shrines of Khorezm oasis (historical-ethnological research). Dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in History. p.73).
9. Маньковская Л., Булатова В. Памятники зодчества Хорезма. Ташкент, 1978. (Mankovskaya L., Bulatova V. Monuments of architecture of Khorezm. Tashkent, 1978.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000